

ONTOLOGÍA Y PRUEBA DE LOS HECHOS DIGITALES: UNA METODOLOGÍA PARA GUIAR LA DECISIÓN JUDICIAL EN CONTEXTOS DE OPACIDAD EPISTÉMICA

EDUARDO ESTRADA ARAVENA¹

Resumen: El artículo analiza los fundamentos ontológicos y técnicos de la valoración de los hechos digitales en el proceso judicial contemporáneo. Sostiene que la irrupción de la inteligencia artificial y los contenidos sintéticos obliga a replantear cómo los jueces conciben y valoran la prueba digital. En lugar de ajustar el fenómeno a moldes procesales tradicionales —que desborda— propone una metodología de valoración basada en la reducción razonable de la incertidumbre digital mediante la aplicación de una racionalidad judicial limitada y abductiva.

Palabras clave: hechos digitales, contenidos sintéticos, prueba digital, abducción, epistemología judicial

INTRODUCCIÓN

La técnica constituye el horizonte dentro del cual se forma nuestra experiencia del mundo.

Bernard Stiegler, *Technics and Time, 1*

La doctrina y la judicatura suelen abordar la prueba digital desde categorías tradicionales que resultan hoy insuficientes, porque se mantienen ancladas a una idea de valoración probatoria como un ejercicio eminentemente

sensorial. De ahí que la prueba digital haya sido tratada, con frecuencia, como si su valor epistémico residiera únicamente en su superficie o, lo que es lo mismo, en aquella parte que se reproduce en un soporte que puede ser percibido por el juez: la pantalla de un teléfono, un computador o un archivo audiovisual. Este enfoque constituye un error metodológico insostenible frente a la masificación de los contenidos sintéticos, de los cuales los *deepfakes* son apenas una manifestación particular de un fenómeno más amplio².

En la prueba digital lo que es perceptible en forma directa es solo un efecto. Lo relevante no se encuentra en lo que la reproducción muestra, sino en cómo aquello fue producido, preservado y transmitido dentro de su sistema de datos. Solo verificada esta estructura, resulta legítimo analizar su contenido fenoménico, como se haría con una fotografía química o un video magnético. Antes de ello todo su contenido es opaco, debido a la posibilidad de manipulación que entregan los contenidos sintéticos. Además, en entornos propiamente digitales —sobre todo el ciberespacio— no tiene mucho sentido seguir la lógica clásica del cotejo o el examen puramente sensorial de la prueba, pues los hechos que allí ocurren se presentan de una forma diversa, en la medida que tienen una naturaleza distinta, mediada técnicamente y muchas veces producida por acciones digitales humanas u operaciones al-

¹ Abogado por la Universidad de Chile. Máster en Derecho Probatorio en el Proceso Penal por la Universidad de Barcelona. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de León. Relator de la Corte de Apelaciones de Santiago. Miembro de la Comisión de Transformación Digital de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. ORCID: 0009-0008-1578-4545. Correo electrónico: eestrada@ug.uchile.cl

² Un estudio reciente (Sandoval *et al.*, 2024) revisa su impacto en la justicia penal, pero más bien enfocado a sistemas de *common law*, donde el problema se aborda en la etapa de admisibilidad de la prueba, antes que sea percibida por el jurado

gorítmicas que sólo existen como inscripciones en arquitecturas técnicas.

La crisis que plantea la digitalización para el derecho probatorio es ontológica, no solo un desafío tecnológico. Nos obliga a revisar las categorías tradicionales y la racionalidad que guía la valoración judicial, en un ejercicio similar al que realizaron los procesalistas clásicos, esta vez en un mundo digitalizado e hiperconectado. Convendría adoptar, ahora en clave probatoria, lo que Ellen P. Goodman (2025) describe como «desconfianza por defecto», que invierte la postura inicial de un usuario frente a los contenidos digitales. La autora sostiene que las regulaciones sectoriales centradas en el etiquetado de lo sintético parten de una premisa equivocada: presuponen la autenticidad como estado natural de los contenidos y exigen marcar solo aquello que se aparte de esa condición. Goodman propone girar el paradigma y, en vez de poner etiquetas a lo sintético («generado por IA»), marcar lo que es realmente auténtico. Aplicado a nuestro problema de valoración probatoria, podría ser un elemento clave para inspirar una solución que actualice el razonamiento judicial a uno que inicia desde la sospecha y se oriente a la disminución de la incertidumbre.

En este trabajo me propongo dos objetivos complementarios. En primer lugar, mostrar que la crisis de la prueba digital es ontológica: la naturaleza de los hechos digitales nos obliga a repensar las categorías tradicionales. En segundo lugar, proponer una metodología para la valoración judicial de la prueba digital, basada en una racionalidad limitada que, en contextos digitales, debe operar en clave abductiva.

1. EL PARADIGMA SENSORIAL DEL DERECHO PROBATORIO

1.1. ¿Prueba sin percepción?

Desde una perspectiva analítica, la categoría de «hecho» ha interesado al derecho probatorio en la medida en que se formula como proposición fáctica: *un enunciado lingüístico que se predica respecto de un hecho* (Bravo, 2022). Así, en principio, podría sos-

tenerse que el juez no trabaja directamente con los acontecimientos del mundo, sino con afirmaciones sobre estos hechos que las partes someten a su decisión. Sin embargo, para atribuirle un valor de verdad a esas proposiciones el juez desarrolla un ejercicio de reconstrucción fáctica eminentemente sensorial, pues confronta lo que se le exhibe —documentos, testimonios y registros audiovisuales, entre otros medios— e intenta recomponer lo ocurrido. Este ejercicio se explica porque el juez, por lo general, no estuvo presente al momento de los hechos que forman parte del debate, ya que, como apunta Carnelutti (2007): «si hubiere estado presente en los hechos, no sería juez, sino testigo».

Puede advertirse que la doctrina le asigna una importancia crucial al ejercicio de percepción del juez, pues supone que los hechos a los que se hace referencia ocurren en un mundo que no los registra automáticamente. Sobre el punto, Couture (2024) afirma que la posibilidad de la prueba directa es escasa, pues «un hecho es casi siempre una circunstancia pasajera, y lo normal, lo regular, es que la posibilidad de observación de ese hecho se haya perdido definitivamente cuando el juez tenga que fallar el litigio». Luego, en lo relativo a los hechos que no pueden representarse mediante cosas sostiene, categóricamente, que «en un accidente de tránsito, que ocurre en un abrir y cerrar de ojos, no hay documento posible. Los documentos posteriores, como el parte policial, son de relativo valor. Entonces la reconstrucción de los hechos se verifica mediante relatos».

Taruffo (2011), en tanto, al momento de analizar las teorías de la verdad en relación con las funciones de la prueba, reconoce que la propia noción de hecho resulta muy problemática. Sin embargo, afirma que el único esquema que le puede dar sentido al concepto general de prueba es aquel que reconoce la posibilidad de alcanzar algún tipo de verdad judicial como correspondencia, en el marco de una ideología legal-racional de la decisión judicial. En su concepción, aunque el juez opera con enunciados, la corrección de ellos depende de un proceso cognoscitivo en el

que «(...) la verdad absoluta puede funcionar, precisamente, como absoluto, es decir, como límite al que los conocimientos concretos tienden a aproximarse (teóricamente hasta el infinito, según una función asintótica) aunque no alcanzan nunca a identificarse con él», de modo la corrección de la determinación judicial de los hechos se mide en grados según «su aproximación al valor teórico de su correspondencia absoluta con la realidad».

En consecuencia, el juez ha operado bajo un paradigma sensorial que descansa sobre al menos dos supuestos epistemológicos: que los hechos ocurren —temporalmente— en una realidad material (que no los registra automáticamente) y, que los medios de prueba funcionan como una forma de capturarlos, al menos de manera indirecta, preservando sus huellas o reconstruyendo aquello que la experiencia directa no pudo o puede apresar. La epistemología judicial descansa en una fenomenología de la percepción y, la prueba —en este sistema— es un dispositivo que permite al juez acercarse a un hecho de la realidad material que no es directamente perceptible por él, ya sea porque ocurrió en el pasado, o porque sus sentidos no le permiten alcanzarlo (como una prueba de ADN)³.

1.2. La irrupción de los hechos digitales

El paradigma antes descrito colapsa ante el advenimiento de los hechos digitales, en cuanto fenómenos que ocurren en un dominio distinto al de la realidad material. Como veremos, los hechos y acciones digitales no se presentan como acontecimientos fugaces cuya huella deba ser capturada, sino como fenómenos producidos y almacenados en una arquitectura técnica específica. Con los hechos digitales, de poco sirve analizar los microeventos eléctricos que ocurrieron en un dispositivo determinado, pues su ocurrencia no está en la parte física del soporte, sino en su estructura lógica.

Cada acción digital —como la aceptación de términos y servicios de una aplicación, o dar «me gusta» a una publicación en redes sociales— constituye simultáneamente un acto y un registro, pues transmite instrucciones informáticas entre sistemas de datos que dejan huella, mediados por protocolos, sistemas operativos, aplicaciones y redes. A ello debemos sumar que tanto estos registros, como la representación generada en la forma de una imagen —audio o video— no necesariamente tienen un antecedente en la realidad material, pues pueden ser completamente sintéticos y, además, pueden ser alterados, de modo que lo que se percibe puede ser inexacto, o directamente un engaño.

Así, conviene anticipar una distinción que es crucial: además de los hechos que acontecen en la realidad material y los hechos propiamente digitales, existe una categoría híbrida donde caben los dispositivos digitales que graban, con audio o videos, un hecho material. Una cámara de vigilancia que registra la entrada de una persona a un edificio no solo permite acceder a la «visión» que el dispositivo tuvo del hecho material —la acción de una persona de desplazarse en el mundo— a una cierta hora, también genera hecho digital propio dentro de su sistema (a este día y hora se registró un video que fue almacenado en un determinado formato y una cierta extensión en la memoria de la cámara).

En suma, a nivel lógico, para el derecho probatorio el hecho como proposición fáctica sigue siendo el mismo: un enunciado cuya verdad debe evaluarse. Pero a nivel ontológico, la naturaleza de aquello cuya existencia se afirma cambia radicalmente, lo que obliga a reconfigurar el modo en que entendemos el ejercicio de valoración probatoria.

1.3. La heurística de la familiaridad

Pese a la magnitud del cambio tecnológico, la doctrina y la jurisprudencia siguen tratando la prueba digital con las categorías tradicionales del paradigma sensorial. Los tratados que abordan este tipo de prueba —o, como algunos lo denominan, el «derecho procesal electrónico»— se limitan a clasificar al-

³ A menos que se trate de una prueba «directa» en el sentido clásico, como la percepción del tribunal —que es un caso excepcional— cuando se trata de un hecho que ocurre en la realidad material, pero de manera permanente.

gunas fuentes como impresiones de pantalla, correos electrónicos y videos, dentro del concepto único de documento electrónico, asílandose en la idea de documento como «toda cosa con actitud representativa», de manera que, en la prueba digital, lo único que cambia es el soporte (Quadri, 2021).

Una forma de explicar este fenómeno es la representada por Kahneman y Tversky (1974) con las heurísticas, entre ellas la de familiaridad. El ser humano tiende a interpretar algo desconocido según patrones que reconocemos. Al lector que revisa un libro electrónico le parece que está ante algo que es parecido a un libro material, pues existen secciones de texto separadas por páginas que están organizadas de un modo similar. Sin embargo, los píxeles de la pantalla del teléfono o el computador que expresan cada una de las letras —al modo que la tinta lo hace en el papel— responden a una instrucción organizada por un *software*, que permanece oculto al usuario tradicional. De la misma forma que un bordado en tela tiene dos caras, una donde la imagen deseada se expresa y otra, su contraria, en la que se ejecutan las puntadas que permiten ese efecto; detrás de —o más precisamente deberíamos decir «en»— ese documento que se reproduce en la pantalla, están los datos e instrucciones que imprimen las palabras en ese formato.

En Chile, pese a que la Ley 19.799 sobre firma electrónica tiene ya más de 20 años de vigencia, la mayor parte de los operadores —judicatura incluida— sigue creyendo que la firma electrónica es una parte visible del documento, el cuadro donde aparece el nombre del suscriptor, un código QR⁴, o un número

de serie que luego debe ingresarse en un sitio de validación⁵. O que puede imprimirse el documento en un papel y conservar esa firma porque está impreso también ese cuadro. En vez de un sistema de encriptación que, justamente, permite garantizar la autenticidad e integridad de un documento y que puede validarse siguiendo sencillos pasos en un *software* como Adobe Reader.

Así, no es de extrañar que —en la práctica— los abogados recurran a un notario para que certifique lo que observa de una página web, deje constancia de la fecha en que tiene lugar ese hecho, de la URL que digita para acceder a ese contenido y luego presente ese instrumento, bajo la forma de un escrito, como prueba en un juicio. O que se utilice el acta de la audiencia de percepción documental para describir el objeto de la prueba, lo que se observa de esta, y solo en caso de que se cuestiona su autenticidad se recurra a una prueba complementaria pericial. Como si el valor de la prueba digital o electrónica se encontrara solo en su superficie.

1.4. Tecnología y percepción

Esta confianza en lo perceptible no es exclusiva del derecho, también la ciencia moderna se estructuró largo tiempo en lo observable. La técnica no es un simple soporte neutro, sino una forma que toma la percepción misma (Stiegler, 1998): las cámaras, pantallas y aplicaciones configuran como vemos el mundo, mediando la experiencia. Como apunta Peter Galison (1997), durante el siglo XX convivieron —y compitieron— en la microfísica dos grandes tradiciones experimen-

ma electrónica avanzada, manteniendo la noción de documentos que tienen que ser cotejados con un original, como ocurre con el soporte papel.

⁵ En la práctica, lo que hacen estos sitios es alojar una copia del documento suscrito con firma electrónica avanzada e incorporar en su impresión digital un código de verificación o QR para permitir el cotejo del documento cuando es una copia simple que ha perdido la firma electrónica, ya sea porque está impreso en papel, o es una mera fotografía de este, guardada en cualquier otro formato digital. Así ocurre cuando tomamos una impresión de pantalla de un documento PDF y esa imagen la incorporamos en un archivo de Microsoft Word (.doc o .docx), para luego guardar el archivo creado como un nuevo PDF.

⁴ El 1 de agosto de 2024, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó a los Juzgados Civiles de dicha jurisdicción que «corrobores la autenticidad de los certificados aparentemente expedidos por los Conservadores de Bienes Raíces que se acompañen en las causas que conocen, por medio de la revisión del código de verificación inserto en tales instrumentos, en la página web del referido organismo auxiliar»; a propósito del hallazgo de certificados acompañados a los juicios civiles que no tendrían firma electrónica avanzada y que al ser cotejados con el que figura en el sitio web del CBR de Santiago, resultaron tener un contenido distinto. Como puede advertirse, dicha instrucción ignora la naturaleza de la fir-

tales: la tradición de la imagen y la tradición de la lógica. En la primera, ver equivale a conocer, pues lo que se persigue es «capturar la huella de una partícula individual en una forma visible y fotográficamente registrable». Como contrapartida, la tradición de la lógica se apartó de la imagen para apoyarse en dispositivos que «no proporcionaban imágenes, sino recuentos, pulsos y coincidencias», para los que un resultado fiable se encuentra en la consistencia estadística.

El paradigma sensorial con que opera el derecho probatorio es, entonces, uno heredado, propio de un sentido común de la época donde percibir equivale a conocer. El problema que proponen los hechos digitales y la prueba digital en general, obliga a preguntarse si las categorías tradicionales de valoración siguen siendo suficientes y si la sana crítica ofrece herramientas adecuadas para abordar este ejercicio.

1.5. La sana crítica no es suficiente

En principio, podría sostenerse que la sana crítica, como sistema de valoración, puede hacerse cargo de este tipo de mediaciones técnicas en la medida que, desde hace décadas, los tribunales han valorado peritajes relativos a dominios inaccesibles para los sentidos —como una prueba de ADN, huellas balísticas, auditorías contables— sin que ello haya exigido abandonar este modelo. En esos casos, el juez también confía en sistemas técnicos que no comprende plenamente, y aun así logra decidir racionalmente pese a no percibir directamente los hechos. Pero la analogía es engañosa.

En las pericias científicas tradicionales, el objeto de conocimiento existe independientemente del instrumento que lo analiza: la muestra biológica, el libro contable o el proyectil son entidades materiales que el perito traduce a un lenguaje experto. La mediación técnica, por sofisticada que sea, apunta hacia un referente exterior cuya ontología no depende del método. En la prueba digital, en cambio, existe una coincidencia entre la mediación y el objeto. El registro no siempre captura un hecho exterior, sino que es, el mis-

mo, un hecho dentro de la arquitectura que lo genera. En contextos puramente digitales, el artefacto no describe al mundo sino que lo produce informacionalmente (dar «me gusta» a una publicación o disparar a otro jugador en un juego tipo PUBG, como Fortnite).

La insuficiencia de la sana crítica no se explica, entonces, por la emergencia de tecnologías demasiado complejas, sino por haberse modificado el propio estatuto de los hechos. No se trata solo de un déficit de alfabetización digital de los jueces, sino que la sana crítica presupone hechos que ocurren en el mundo material. Como modelo, controla, en forma negativa los límites del razonamiento inferencial, de un modo que no trasgreda reglas de la lógica en su formulación, las máximas de una experiencia —pero del mundo material— y el conocimiento científicamente afianzado.

Cuando el objeto es un hecho digital la sana crítica no provee criterios para identificar qué aspectos del registro importan, cómo deben examinarse ni qué verificaciones técnicas son relevantes para determinar su fiabilidad. En tales casos, solo indica qué reglas no transgredir, pero no indica el camino epistemológico que debe seguirse.

Por eso, la valoración de la prueba digital exige un desplazamiento de la racionalidad judicial. El juez necesita una metodología distinta, orientada ya no a reconstruir un hecho exterior desaparecido, o a evaluar la técnica científica que permite acceder o corroborar un hecho que no es accesible sensorialmente, pero propio de la realidad material. Más bien debemos buscar un sistema que permita reducir progresivamente la incertidumbre propia de sistemas técnicos opacos, verificando la consistencia interna del registro y su estabilidad dentro del circuito que lo produce. Es precisamente en ese punto donde se vuelve necesario formular un marco alternativo, capaz de operar en esta nueva ontología.

2. ONTOLOGÍA DE LOS HECHOS DIGITALES

Como hemos señalado, los hechos digitales —y las acciones digitales entendidas

como hechos voluntarios— no ocurren del mismo modo que los hechos observables del mundo físico. En la realidad material, el hecho aparece como un acontecimiento perceptible, mediado por movimientos y acciones que suceden en el tiempo y espacio, regidos por principios físicos cuyo soporte primordial es la materia. Sin embargo, esa materia —hasta donde sabemos— no registra sus propios movimientos, como tampoco lo hacen los sistemas nerviosos que reparten instrucciones a sus cuerpos de carbono. En los entornos digitales, esta relación se invierte. El hecho no ocurre en la materia, sino que es un evento que modifica información en un entorno técnico. El soporte visible es secundario; lo decisivo es la arquitectura que organiza, preserva y hace persistir la información como entidad.

2.1. El mundo digital como lugar

Mucho antes de la masificación de las redes sociales y la inteligencia artificial tal como la entendemos hoy, el arquitecto William J. Mitchell (1995) ofreció una auténtica metafísica de lo digital. Lejos de concebirlo como un conjunto de herramientas o soportes aislados, lo entiende como un espacio pleno, compuesto por infraestructuras, redes y arquitecturas informacionales que se organizan como un territorio propio, con sus lugares, trayectorias, límites y formas específicas de permanencia. El mundo digital está compuesto de calles, plazas y edificios, en la forma de nombres de dominio que sirven para ordenar el espacio, así como direcciones IP que operan como catastro numérico, elementos que constituyen sus condiciones de existencia y localización en una geografía informacional compleja y dinámica.

Del mismo modo que los hechos materiales se sitúan en un espacio ubicado en el mundo físico, el hecho digital estaría anclado al lugar técnico en que se genera, se inscribe y eventualmente se modifica. Quitarle la espacialidad computacional equivale a separarlo de las condiciones que hacen posible su existencia dentro del sistema y, con ello, a debilitar de raíz cualquier juicio sobre su fiabilidad probatoria.

Sigamos con el ejemplo de una publicación realizada en una red social desde un teléfono móvil. El «hecho» que luego se alegrará en juicio —que la publicación contenía tal mensaje, fotografía o video— se trata de un evento que no ocurre solo en el dispositivo ni en su representación en la pantalla. Tampoco uno que acontece únicamente en los servidores de la plataforma. Más bien se distribuye en diversos lugares técnicos. En el dispositivo se guardan rastros locales —caché, miniaturas, metadatos, historial de uso—, mientras que la versión «oficial» de la publicación se aloja, replica y gestiona en la infraestructura de la red social, sujeta a sus propios sistemas de tiempo, políticas de edición, mecanismos de borrado y registros de *logs*.

La misma «publicación» corresponde, por tanto, a un conjunto de inscripciones situadas en lugares distintos, con lógicas técnicas también distintas. Así, desde un punto de vista probatorio, no es suficiente analizar una captura de pantalla del teléfono o un PDF impreso de la interfaz web, certificada por un notario —o escribano— que ingresó a la dirección en un día y hora determinado y «vio» tales marcas o componentes gráficos. La fiabilidad del hecho digital exige interrogar el lugar computacional en que se desplegó —el servidor que la alojó, la base de datos que la indexó, el dispositivo que la originó— y las reglas bajo las cuales se produjo, sincronizó y almacenó esa información.

Solo incorporando esta dimensión espacial del mundo digital es posible comprender qué significa, en rigor, afirmar que una publicación «existió» y que un determinado sujeto «la realizó» en un tiempo y contexto determinados.

2.2. El mundo de Hui y sus objetos digitales

La teoría de los objetos digitales desarrollada por Yuk Hui (2016) nos entrega una pieza complementaria para esta metafísica: un mundo digital con objetos propiamente digitales que lo habitan. En concepto de Hui, lo digital no es un nuevo soporte, sino un régimen ontológico distinto, donde la existencia se

evalúa en relación a procesos de individuación técnica y no correspondencia con un sustrato físico. Siguiendo a Simondon, Hui entiende por individuación técnica «la génesis y resolución de tensiones para llegar a un equilibrio metaestable pasando por una reestructuración de las relaciones». Un objeto técnico —y, por extensión, un objeto digital— es, entonces, el producto de una serie de determinaciones que concretizan sus funciones y estabilizan sus relaciones dentro de una arquitectura dada.

El autor los distingue de los objetos materiales, cuya identidad se ancla en un cuerpo físico continuo. Los objetos digitales existen gracias a esta individuación técnica: son efectos de coherencia producidos por operaciones del sistema. Así, un objeto digital —un archivo, un hash, un *log*, una cuenta de usuario, un bloque en una *blockchain*, una publicación en una red social— no existe gracias a su semejanza con el mundo material, sino porque la arquitectura que lo soporta lo reconoce como la misma entidad bajo determinadas reglas: protocolos de codificación, temporalidades internas, algoritmos de integridad, mecanismos de persistencia y relaciones lógicas que determinan cuándo estamos ante el mismo objeto o cuándo ha sido modificado.

La existencia del objeto digital está íntimamente unida a su arquitectura; su consistencia depende de la coherencia interna del proceso técnico. Consecuentemente, su ontología no está en su contenido sensible —la imagen, el ícono, el video—, sino en la estructura operativa que lo hace posible.

2.3. Una definición de hechos digitales

A partir de la propuesta de individuación técnica de Hui, y la idea de que estamos ante un verdadero lugar, debemos precisar qué entendemos por un hecho digital. Mientras los objetos digitales son entidades que el sistema reconoce y mantiene conforme a sus propias reglas, los hechos digitales son eventos que alteran esos estados y quedan inscritos como operaciones en la arquitectura. No son «cosas» que están ahí, sino sucesos que ocurren dentro de un sistema técnico y que éste registra como cambios en su espacio de estados.

Un archivo, una imagen o un video —incluso un *hash*— son todos objetos digitales. El hecho digital es el evento que produjo, modificó o registró esos objetos dentro del espacio computacional. Dar «me gusta», aceptar términos de uso, subir un archivo, iniciar sesión, borrar un mensaje, emitir una transacción, actualizar un registro: todos son hechos digitales —cuando voluntarios, también acciones digitales— en la medida que consisten en cambios de estado reconocidos por la arquitectura como operaciones válidas.

El hecho material acontece en el mundo físico; el objeto digital es la entidad técnica que persiste en el sistema; el hecho digital es el acontecimiento informacional mediante el cual la arquitectura crea, modifica o elimina esos objetos digitales. En consecuencia, afirmar que «algo ocurrió» en un entorno digital equivale a identificar qué operación fue ejecutada, en qué lugar técnico, bajo qué reglas y con qué efectos sobre los objetos que habitan ese mundo.

En conclusión, podemos definir el hecho digital como *un acontecimiento informacional que consiste en una operación o cambio de estado producido dentro de un sistema técnico, cuya arquitectura lo inscribe e identifica como una misma entidad conforme a sus reglas internas, con independencia de que exista o no un correlato material en el mundo físico*. Se trata de una definición que permite incluir la idea de acción digital humana, o incluso una algorítmica, sin disolver la unidad ontológica del fenómeno.

La transformación ontológica requiere, necesariamente, una transformación epistemológica. El problema valorativo no radica ahora en captar sensorialmente lo sucedido. Antes de valorar lo que se representa y aparece ante él en la forma de un soporte ofrecido por una de las partes relativo al objeto digital —la imagen, el audio o el video—, el juez debe atender al contexto técnico en el que el evento se produjo y el dato se generó.

Considerar la naturaleza de los hechos digitales nos permite reconocer que enfrentamos un fenómeno que no se encuadra en el sentido

común que ha guiado la disciplina probatoria hasta ahora. No basta trasladar mecánicamente categorías del mundo físico al mundo digital: se requiere un modo de razonar que asuma la contingencia, la multiplicidad y la vulnerabilidad a la alteración propias de los sistemas técnicos. No asumir esta complejidad propicia que la prueba digital sea tratada en la forma de una prueba documental que solo cambia de soporte a uno electrónico, o a lo que vemos de una imagen que puede ser distorsionada fácilmente. En consecuencia, la valoración probatoria debe comenzar desde la arquitectura del registro, y no desde su representación.

3. EL RAZONAMIENTO JUDICIAL COMO EJERCICIO CONTRACTIVO

La ontología del hecho digital, entendido como estado informacional producido y sostenido por sistemas técnicos, modifica radicalmente el trasfondo sobre el cual el juez delibera acerca de los hechos. Ya no se trata de reconstruir un acontecimiento del mundo físico a partir de huellas materiales que intentan retener lo que el tiempo borró o de acceder técnicamente a aquello que no se puede percibir directamente. Ante hechos digitales, el problema central consiste en evaluar hasta qué punto se puede confiar en una representación digital, como una primera capa que debe anteceder al ejercicio usual de valoración, aun cuando se cuente con información limitada.

3.1. La racionalidad limitada del juez

El juez es un funcionario cuyo rol es decidir a partir de un conjunto de antecedentes que las partes le proporcionan —generalmente— dentro de un procedimiento determinado, con reglas, plazos y recursos siempre limitados. Un ejercicio como el descrito, es abordado por Herbert A. Simon (1957), aunque en un contexto distinto, al formular su noción de racionalidad limitada: los decisores reales no actúan como agentes ideales que maximizan con información perfecta, sino como sujetos que buscan soluciones «suficientemente buenas» dentro de un entorno de restricciones cognitivas, temporales e informacionales.

Llevada esta idea al ámbito judicial, conduce a admitir que el juez nunca dispone de todos los datos relevantes, no puede explorar todas las hipótesis lógicamente posibles, ni ordenar indefinidamente nuevas diligencias probatorias o pericias hasta disipar cualquier duda. Su tarea consiste, más bien, en organizar una búsqueda de conocimiento jurídicamente encauzada que necesariamente debe detenerse en algún punto. Simon describe esta dinámica como una exploración en un espacio de problemas en la que el sujeto no maximiza, sino que «satisface»: en lugar de aspirar a la solución óptima, se conforma con una solución suficientemente buena, dadas sus restricciones cognitivas y contextuales. La racionalidad se desplaza así desde un ideal de conocimiento completo hacia un proceso de delimitación y exploración razonable del campo de posibilidades.

3.2. Punto de partida: desconfianza por defecto

La propuesta de Ellen P. Goodman sobre la desconfianza por defecto frente a los contenidos digitales ofrece el punto de partida para diseñar ese espacio de búsqueda. En un entorno saturado de contenidos sintéticos, *deep-fakes* y registros fácilmente manipulables, resulta metodológicamente injustificado presumir la autenticidad de la evidencia digital. La ontología del hecho digital obliga a invertir la presunción: el registro no se considera auténtico salvo prueba en contrario, sino que debe demostrar su propia fiabilidad. Lo que Goodman formula en el campo de la regulación de medios puede traducirse aquí como una condición inicial de la búsqueda: el juez no inicia su razonamiento desde la confianza en la superficie aparente del archivo, sino desde una posición de duda estructural que lo lleva a preguntarse por su genealogía técnica. La primera cuestión ya no es qué muestra el registro, sino cómo llegó a existir en esa forma: en qué sistema fue generado, qué rutinas automáticas intervinieron, qué actores tienen capacidad de modificarlo, qué políticas de registro y qué mecanismos de control de integridad emplea la arquitectura en la que se inscribe.

3.3. El papel de la abducción en la prueba judicial

Ahora, establecido el punto de partida, el camino puede ser trazado con una forma específica de racionalidad que opera en contextos de incertidumbre y en ausencia de percepción directa. Pierce (1998) sostiene que la abducción es un modo de inferencia que permite introducir hipótesis explicativas cuando los datos disponibles son insuficientes. A diferencia de la deducción, que garantiza la verdad de la conclusión si las premisas son verdaderas, y de la inducción, que generaliza a partir de observaciones que se repiten, la abducción opera en un ámbito donde la conexión entre los signos y el hecho que los origina es desconocida o incierta.

Otros autores, ya en un contexto jurídico, han explorado la relevancia de la abducción para el razonamiento probatorio. Así Tuzet (2007), en relación con indicios fragmentarios, y Uscamaya (2021), quien sostiene que la abducción desempeña un papel central al articular conjeturas sobre lo ocurrido y orientar la búsqueda de información relevante.

Este tipo de racionalidad es especialmente adecuado para el ejercicio de valorar la prueba en contextos opacos. Frente a un archivo cuya génesis no es inmediatamente transparente, la abducción permite al juez formular una primera pregunta estructural: ¿qué hipótesis explica mejor que este registro exista de este modo, dentro de esta arquitectura y bajo estas condiciones técnicas? Se trata de una pregunta que no es solo epistemológica: obliga a mirar más allá de la superficie visual del archivo y a situarlo en su contexto técnico —su «entorno de producción»— como condición para iniciar cualquier análisis de fiabilidad.

3.4. La reducción razonable de la incertidumbre digital

Sobre este trasfondo, la propuesta de este trabajo es asumir que la racionalidad judicial en entornos digitales debe operar como una racionalidad abductiva orientada a la reducción razonable de la incertidumbre digital, debido a que es posible que nunca exista una

certeza técnica que permita disipar por completo si una prueba digital es un contenido sintético no reconocido.

Esta idea se apoya en el postulado de Taruffo citado en el primer capítulo, según el cual la verdad absoluta opera en el procedimiento cognoscitivo probatorio como límite de una función asintótica. Sin embargo, la metodología que presentaré reinterpreta esa metáfora tomada del cálculo diferencial, con una operación que también pertenece al ámbito del análisis matemático: la búsqueda de un punto fijo al que converge un proceso iterativo de contracción⁶.

Mientras para Taruffo debe aumentarse la aproximación a la verdad desde un grado cero de correspondencia, a medida que «aumentan los elementos de conocimiento a favor de la hipótesis de que la descripción se corresponde con la verdad», postulo que ese avance en contextos digitales no puede formularse como mera agregación de elementos favorables, porque la estructura técnica del objeto digital introduce ruido, ambigüedad y multiplicidad ontológica que vuelven inestable cualquier noción acumulativa. Lo que se exige, entonces, no es agregar evidencia, sino reducir incertidumbre mediante un procedimiento iterativo que descarta progresivamente hipótesis incompatibles con la arquitectura técnica de producción del registro, hasta llegar a un punto de satisfacción.

A su turno, este grado de suficiencia, debe traducirse en una metodología que organice la información, primero, en un contexto de descubrimiento y, luego, reproduzca el proceso

⁶ Banach desarrolla el principio de contracción en su *Teoría de las operaciones lineales* (1922), donde demuestra que toda función contractiva sobre un espacio completo tiene un punto fijo único. Así como en el espacio métrico de Banach las iteraciones convergen hacia un punto fijo, en un razonamiento judicial contractivo las verificaciones sucesivas hacen converger el juicio hacia el estado de fiabilidad aceptable, aunque nunca absoluto. Trasladando ese ejercicio a la valoración probatoria, cada verificación que realiza el juez cumple la misma función: contrae progresivamente los ámbitos donde puede existir duda. Esta metodología no pretende —ni promete— despejar completamente la incertidumbre, sino reducirla hasta volverla gobernable, acercándose a lo verdadero progresivamente, aunque nunca llegue a alcanzarlo.

en uno de justificación, explicitando los motivos por los que se considera que la incertidumbre fue razonablemente reducida.

Podemos establecer lo anteriormente señalado en la forma de un principio de reducción razonable de incertidumbre digital, que puede formularse de la siguiente forma:

En la valoración de la prueba digital, el juez debe iniciar desde una posición de sospecha razonable respecto de la parte de su contenido que es reproducida en un formato perceptible. Solo evaluará su contenido sensible y fundará su decisión en esta capa superficial cuando, mediante un examen mínimo de la arquitectura técnica y de las trayectorias de datos relevantes, haya logrado reducir la incertidumbre a un nivel compatible con una decisión responsable en el contexto del caso.

El juez orienta su esfuerzo a descartar escenarios incompatibles con la arquitectura del sistema y con la coherencia interna del registro, hasta alcanzar un punto en el cual continuar investigando ya no alteraría de modo relevante el juicio sobre su fiabilidad.

4. METODOLOGÍA DE CONTRACCIÓN EPISTÉMICA

La metodología que propongo parte de una premisa simple y que he desarrollado a lo largo de este trabajo: para valorar prueba digital el juez debe, en principio, sospechar de lo que se presenta ante sus sentidos. Así, desconfiar por defecto implica reconocer que la percepción directa dejó de ser garantía suficiente y que la valoración de la prueba digital debe transitar por medios de verificación técnica y contextual.

Esta actitud metodológica transforma el punto de partida. Si en la tradición analógica el juez partía de una presunción de autenticidad y la duda se instalaba solo ante un medio de impugnación; en la valoración de hechos digitales el itinerario debe invertirse: el juez debe partir desde la incertidumbre técnica y avanzar hacia grados razonables de fiabilidad. La actitud de sospecha es, entonces, un modo racional de comenzar el ejercicio, pues implica asumir que todo medio digital puede conte-

ner fallas de registro, manipulación inadvertida o haber sido generado de manera sintética.

En este marco, la «desconfianza por defecto» funciona como principio operativo y punto de partida de la metodología. Desde la incertidumbre, aun cuando no exista un reparo de alguna de las partes, el juez debe estar capacitado y entender que el medio digital que pretende valorar tiene una naturaleza especial, de modo que no puede fiarse inmediatamente de su contenido sensible.

Mientras el razonamiento inductivo amplía el campo de conclusiones a partir de observaciones, esta metodología —que sigue uno abductivo— reduce el espacio de duda a partir de verificaciones que se van acumulando.

4.1. Contexto de descubrimiento

La metodología comienza en el contexto de descubrimiento. A diferencia del contexto de justificación —donde el juez expresará por escrito las razones que lo llevan a decidir sobre la prueba en un sentido determinado— el ejercicio es heurístico, en el sentido de reconocer los elementos que deben analizarse, ordenar la información disponible y buscar una forma de abordarla, desde una actitud de sospecha inicial.

Esta etapa de preparación se divide en tres actividades o pasos.

El primero de ellos consiste en realizar un inventario técnico, relativo a identificar qué tipo de prueba se ofrece, cuál es su formato, su fuente y soporte. En este punto no es necesario un conocimiento experto, sino que el juez esté mínimamente capacitado en lo relativo al funcionamiento del ciberespacio y los entornos digitales donde se generan y circulan los datos. Debe ser capaz de distinguir si está frente a una prueba digital que fue originada también digitalmente (un correo electrónico o una publicación en redes sociales), o la digitalización de un soporte analógico (la fotografía digital de una fotografía revelada, o la grabación de una cámara de seguridad).

Así, enfrentado a una impresión de pantalla de una conversación de WhatsApp que en

su parte superior indica el nombre del contacto con el que se dialoga, el juez, desde un principio, podrá entender (porque está capacitado) que ese nombre lo elige el mismo usuario, no su interlocutor. Además, que ese pantallazo tiene un valor epistémico mucho menor que el registro (*log*) de la conversación descargada en el teléfono y que este último registro también puede ser manipulado fácilmente.

El segundo paso es mapear el proceso de generación y transmisión del material probatorio. Ello implica reconstruir, al menos de forma preliminar, la cadena de producción de la prueba: quién la obtuvo, mediante qué dispositivo o plataforma, en qué contexto técnico y con qué intermediarios. Esta reconstrucción permite delimitar las zonas de opacidad o vulnerabilidad epistémica (los momentos en que el dato pudo ser alterado, filtrado o recreado por una inteligencia artificial).

Finalmente, el tercer paso corresponde a una evaluación heurística de coherencia, donde el juez, antes de ingresar a la fase de justificación, compara el contenido de la evidencia digital con los demás elementos del expediente, buscando incongruencias o patrones anómalos. El objetivo es preparar el terreno cognitivo y reconocer cuáles son las zonas de incertidumbre que exigirán una justificación reforzada en la sentencia.

4.2. Contexto de justificación

Superada la etapa de descubrimiento, el juez ingresa al contexto de justificación, donde ya no se trata de explorar o sospechar, sino de fundamentar racionalmente la decisión. La justificación técnica, orientada a mostrar cómo se comprobó la integridad, trazabilidad y autenticidad de los datos, constituye el primer filtro epistémico del razonamiento judicial⁷. A partir de él, el juez debe determinar qué inferencias son admisibles y con qué grado de confianza.

⁷ Fan (2025, pp. 7-9) sostiene que el rol del juez frente a la prueba digital consiste en «gestionar el riesgo de manipulación tecnológica mediante revisiones sucesivas de fiabilidad», aplicando salvaguardas procesales que preserven la confiabilidad sin obstaculizar el acceso a la justicia.

Una metodología de contracción epistémica impone así una doble obligación de justificación. Por un lado, una justificación técnica, orientada a mostrar cómo se comprobó la integridad, trazabilidad y autenticidad de los datos; por el otro, una justificación epistémica, referida a la solidez de las inferencias que conducen desde el dato hasta el hecho que se declara probado. Ambas dimensiones deben articularse explícitamente en la sentencia. La primera asegura que la base empírica de la decisión es estable; la segunda, que la conclusión se ajuste a estándares de racionalidad.

En este escenario, la argumentación judicial adopta un carácter contractivo porque parte de un horizonte de desconfianza y se restringe progresivamente a aquello que puede ser justificado sin recurrir a supuestos no demostrables. El resultado es una justificación que no busca la verdad absoluta —inaccesible en el entorno digital—, sino la fiabilidad suficiente del conjunto probatorio para sustentar una decisión legítima. El juez reconoce los límites del conocimiento disponible, explicita los márgenes de error tolerables y asume, de manera transparente, el carácter aproximado y situado de su juicio sobre los hechos. Solo después de dejar constancia de ese ejercicio racional podemos dar paso a la actividad de valoración tradicional para abordar el contenido de la prueba.

4.3. Ejemplos operativos

4.3.1. Mensaje de mensajería instantánea en sede civil

Caso: en un juicio civil por cumplimiento de contrato, la parte demandante acompaña capturas de pantalla de una conversación de mensajería instantánea donde el demandado habría reconocido la deuda. El demandado alega manipulación de pantallazos, pero se niega a entregar su teléfono para ser periciado.

Considerando modelo:

Décimo: Que, en lo que atañe a la conversación de mensajería instantánea acompañada por la actora, consta que ésta fue exportada desde el dispositivo telefónico de la propia demandante,

incluyéndose metadatos de fecha y hora que se corresponden con el período en que las partes reconocen haber negociado el pago de la deuda. Si bien el demandado ha alegado la existencia de posibles alteraciones, se negó a autorizar el examen pericial de su propio dispositivo, desde el cual —según reconoció— también mantenía la aplicación en cuestión. Tal negativa, en el contexto de un sistema de mensajería de extremo a extremo que replica simétricamente las conversaciones en ambos equipos, excluye la única vía razonable para verificar la hipótesis de manipulación planteada.

Undécimo: Que, por otra parte, el contenido de los mensajes resulta coherente con los demás antecedentes del proceso (...).

4.3.2. Datos de geolocalización en proceso penal

Caso: en un proceso penal por robo con violencia, la fiscalía invoca el registro de geolocalización del teléfono del imputado, obtenido del proveedor, que lo sitúa en las cercanías del lugar del hecho. La defensa alega que los datos son poco precisos y que pueden corresponder a un área más amplia.

Décimo cuarto: Que, no obstante, la propia perito ha señalado que la geolocalización basada en antenas no permite determinar una posición puntual, sino sólo un área de posible ubicación que, en la especie, abarca varias manzanas. La trayectoria de datos que culmina en el reporte no permite excluir, por sí sola, la presencia del imputado en algún otro punto del polígono de cobertura, ni menos aún la participación efectiva en el hecho investigado. Atendido lo anterior, y considerando que los restantes antecedentes de cargo —en especial la declaración de la víctima y la rueda de reconocimiento— presentan inconsistencias relevantes que no se ven resueltas por el informe de geolocalización, este tribunal estima que la incertidumbre acerca de la presencia del imputado en el sitio del suceso no ha sido reducida a un nivel compatible con el estándar

de convicción requerido para dictar una sentencia condenatoria. En consecuencia, se otorgará al informe un valor meramente corroborativo, insuficiente por sí solo para desvirtuar la presunción de inocencia.

4.3.3. Recurso de protección y publicación en red social (proveedor inaccesible)

Caso: en un recurso de protección por vulneración de honra, el recurrente acompaña capturas de una publicación ofensiva en una red social. El recurrido afirma que la cuenta fue suplantada. El tribunal no puede obtener información de Meta u otro proveedor extranjero dentro del plazo breve del procedimiento.

Octavo: Que el actor ha acompañado capturas de pantalla de una publicación en la red social X, en la que se consignan expresiones gravemente injuriosas en su contra, atribuidas a una cuenta identificada con el nombre y la fotografía del recurrido. De los elementos incorporados consta, además, que varios usuarios que aparecen como contactos de éste reaccionaron a la publicación mediante comentarios y señales de aprobación. Si bien no ha sido posible obtener, dentro de los estrechos plazos del presente procedimiento, un reporte técnico del proveedor de la plataforma que confirme la dirección IP o el dispositivo utilizado en la creación del contenido, ello no impide examinar la fiabilidad mínima del registro a partir de la arquitectura accesible.

Noveno: Que, en efecto, el recurrido se limitó a alegar en forma genérica que su cuenta habría sido «hackeada», sin precisar fecha, modo de la supuesta intrusión ni acompañar denuncia policial, comunicaciones con el proveedor o antecedentes técnicos que hicieran verosímil tal hipótesis (...). Considerando la estructura de la plataforma —que asocia de manera estable la cuenta al perfil del usuario y registra las interacciones en tiempo real—, la trayectoria de datos que puede reconstruirse a partir de las capturas y de las reacciones de terceros, así como la ausencia de una

explicación alternativa mínimamente sustentada, este tribunal concluye que la incertidumbre sobre la autoría de la publicación ha sido razonablemente reducida, por lo que tendrá por acreditada la intervención del recurrido en los términos relevantes para la resolución de la acción constitucional.

4.3.4. Alegación de deepfake de audio descartada por falta de sustento y valoración conjunta

Supuesto: en un proceso civil de responsabilidad contractual, la parte demandante acompaña una grabación de audio en que el representante de la demandada admite un incumplimiento. La demandada sostiene que se trata de un «*deepfake* de voz», pero no aporta peritaje ni antecedentes técnicos; se limita a invocar la existencia general de herramientas de clonación de voz.

Décimo tercero: Que, en tales circunstancias, la sola referencia abstracta a la existencia de herramientas de *deepfake* no basta para generar desvirtuar la autenticidad del registro, máxime cuando la parte que alega la manipulación se encontraba en la mejor posición para aportar antecedentes técnicos o permitir diligencias destinadas a verificar su hipótesis y, no obstante, se abstuvo de hacerlo. Atendida la identificación de la arquitectura implicada, la trayectoria de datos comprobable y la valoración conjunta del material probatorio, este tribunal estima que la incertidumbre en torno a la autenticidad del audio se ha reducido a un nivel compatible con una decisión responsable y, por tanto, atribuirá valor probatorio al registro acompañado por la actora.

CONCLUSIONES

He sostenido que la crisis de la prueba digital es, ante todo, ontológica y epistémica. Ontológica, porque el hecho digital es un acontecimiento informacional producido dentro de una arquitectura técnica, no una representación debilitada de un hecho material. Epistémica, porque su valoración exige abandonar la confianza en la percepción sensorial

y atender a la coherencia interna del sistema que genera el registro. En este contexto, una metafísica del mundo digital y una teoría de los objetos digitales permiten formular una definición precisa: el hecho digital es un cambio de estado que un sistema técnico inscribe e identifica según sus reglas, con independencia de un correlato físico.

Este contexto permite actualizar la racionalidad judicial en entornos digitales como una forma de racionalidad limitada y predominantemente abductiva en la que la decisión se concibe como un proceso de búsqueda que formula y contrasta hipótesis hasta reducir la incertidumbre a un nivel razonable.

Los ejemplos de considerandos muestran que esta metodología propuesta a partir de esa forma de racionalidad puede integrarse sin convertir al juez en perito, siempre que el razonamiento haga visible la ontología del hecho digital y las razones de la reducción de incertidumbre alcanzada.

Este es un primer paso de una tarea mayor: la reingeniería integral del proceso judicial y la infraestructura institucional que lo hace posible, en la línea que anticipa Susskind (2019). Cómo deben transformarse los procedimientos, qué tipo de *hardware* requieren los tribunales y cuáles deben ser las características de una plataforma de justicia aumentada que ayude al juez a decidir con prueba digital son cuestiones que desbordan los márgenes de este trabajo, pero que reservo para una investigación posterior.

El propósito final ha sido mostrar que la inteligencia artificial y los contenidos sintéticos no exigen renunciar a decisiones racionalmente justificadas, sino reformular la comprensión que tenemos de los hechos digitales, la verdad y la racionalidad judicial: una racionalidad que parte de la sospecha, contrae la incertidumbre y decide cuando ésta ha sido razonablemente disipada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Al-Fedaghi, S. (2023). Ontology for conceptual modeling: Reality of what thinging machines talk about, e.g., information. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2308.09483>
- Bravo Ibarra, S. (2022). *Prueba, valoración y decisión*. Librotecnia.
- Carnelutti, F. (2007). *Cómo se hace un proceso*. Temis.
- Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. *Diario Oficial*. <https://www.bcn.cl/leychile/n?i=196640>
- Chile. (2007). Ley N.º 20.217 que modifica la Ley N.º 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. *Diario Oficial*. <https://www.bcn.cl/leychile/n?i=257876>
- Couture, E. J. (2024). *Fundamentos del derecho procesal civil*. BdeF.
- Fan, M. D. M. (2025). AI-enhanced evidence. *Boston University Law Review* (próxima aparición). <https://doi.org/10.2139/ssrn.5173503>
- Goodman, E. P. (2025). Synthetic content: Default to distrust. *Case Western Reserve Law Review* (próxima aparición). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5236368
- Poder Judicial de Chile. (2020). *Auto acordado sobre el uso de medios tecnológicos en audiencias judiciales* (Acta n.º 53-2020).
- Quadri, H. (2021). *Prueba electrónica: parte general*. En C. E. Camps (Dir.), *Derecho procesal electrónico práctico* (pp. 397-440). Albremática.
- Sandoval, M. P., de Almeida Vau, M. y Solaas, J. (2024). Threat of deepfakes to the criminal justice system: A systematic review. *Crime Science*, 13, 41. <https://doi.org/10.1186/s40163-024-00239-1>
- Stiegler, B. (1998). *Technics and Time, I: The Fault of Epimetheus*. Stanford University Press.
- Susskind, R. (2019). *Online courts and the future of justice*. Oxford University Press.
- Taruffo, M. (2011). *La prueba de los hechos*. Trotta.